

IV SHO‘BA. BADIY ASAR TAHLILIDA FALSAFIY VA MILLIY ASOSNING O‘RNI

SAROY XONIMLARI OBRAZLARI VA TEMURIYLAR SALTANATIDA AYOLGA MUNOSABATNING BADIY IN‘IKOSI

Mardonova Lobar Umaraliyevna
Termiz davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
e-mail:lobarmardonova40@gmail.com

Annotatsiya: “Ulug‘ saltanat” tetralogiyasining Amir Temur haqida yozilgan boshqa ko‘pgina asarlardan farqli bir tomoni bor: asarda sohibqiron oilasi haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Adibga bu ish oson bo‘lmagani aniq, negaki, o‘sha paytdagi urf-odat, qolaversa, islomiy aqidaga ko‘ra birovning oilasi, ahli ayoli to‘g‘risida yozish odob qoidalarigi tamoman zid sanalgan. Shunday bo‘lsa-da, faqat shu xonadonga yaqin bo‘lgan, bevosita Amir Temur yoki temuriylarning xohishiga ko‘ra tanlangan muarrixlarning asarlarida oz bo‘lsa-da, ma‘lumotlar mavjud. G‘arb tarixchilari asarlarida ma‘lumotlarning ko‘pligiga sabab ular temuriy malikalarni o‘z ko‘zlari bilan ko‘rishgan yoki ma‘lum muddat Amir Temur istagiga ko‘ra saroyda xizmat qilishgan. Tetralogiya adabiyotimizdagi mana shu bo‘shliqni to‘ldirganligi bilan alohida qadr-qimmatga ega.

Kalit so‘zlar: qalbi pok, mushtipar, mehribon, aqlli, go‘zal, oqila ayol, ruhiy yaqinlik.

Abstract: The tetralogy "The Great Empire" has one thing that is different from many other works written about Amir Temur: the work provides detailed information about the family of the ruler. It is clear that this was not an easy task for the writer, because according to the customs of that time, and in addition, according to Islamic beliefs, writing about someone's family and family members was considered completely contrary to the rules of etiquette. However, only in the works of historians who were close to this family, who were directly selected at the request of Amir Temur or the Temurids, there is information, although small. The abundance of information in the works of Western historians is due to the fact that they saw the Temurid queens with their own eyes or served in the palace for a certain period at the request of Amir Temur. The tetralogy has a special value in that it fills this gap in our literature.

Keywords: pure heart, quarrelsome, kind, intelligent, beautiful, wise woman, spiritual closeness.

Аннотация: Тетралогия «Великое Царство» имеет один аспект, отличающийся от многих других произведений, написанных об Амуре Темуре: произведение содержит подробные сведения о семье владельца. Понятно, что эта работа давалась писателю нелегко, поскольку по обычаям того времени, а также

по исламским верованиям писать о своей семье и родственницах-женщинах было совершенно против правил этикета. Тем не менее информации мало, только в трудах историков, близких к этому дому, непосредственно Амира Темура или тех, кто был выбран по желанию Тимуридов. Причина обилия информации в трудах западных историков заключается в том, что они видели тимуридских принцесс своими глазами или служили во дворце по просьбе Амира Темура в течение определенного периода времени. Тетралогия имеет особую ценность, поскольку заполняет этот пробел в нашей литературе.

Ключевые слова: чистосердечная, веселая, добрая, умная, красивая, интеллигентная женщина, духовная близость.

Tarixiy manbalarda Amir Temurning tug‘ishgan opasi Qutlug‘ Turkon oqa to‘g‘risida ma‘lumotlar oz. Qutlug‘ Turkon oqa nufuzli dug‘lat amirining o‘g‘li amir Dovudning zavjasi bo‘lib, Samarqandda yashagan. “Tuzuklar”da Amir Temur saltanatni qo‘lga kiritishdan oldin, hali ishonchli hamkor, maslakdoshlar izlab yurgan paytlarda, o‘ziga tarafdorlar to‘plash niyatida yurgan damlarda opasi Qutlug‘ Turkon oqa uyida qirq sakkiz kun yashagani to‘g‘risida bayon qilingan. Oradan ma‘lum bir vaqt o‘tgach, Qutlug‘ Turkon oqaning o‘g‘li amir Sulaymonshoh Amir Temurning sadoqatli lashkarboshilaridan biriga aylanadi va Amir Temur tul qolgan qizi Sulton Baxt begimni unga nikohlab beradi.

Qutlug‘ Turkon oqa siymosi “Ulug‘ saltanat” epopeyasida alohida bir ehtirom, yuksak muhabbat bilan chizilgan. Shu toza ehtirom va mehr kitobxonni tezda o‘ziga jalb qiladi, ruhiy bir yaqinlik his etadi. Tama va manfaatdan yuqori turadigan tuyg‘uning inson qalbiga tez yo‘l topishi tabiiy. “Shu palla Qutlug‘ Turkon oqa ohista Amir Temurning yoniga kelib peshonasidan beozorgina o‘pdi. O‘zini ona o‘rnida onadek tuygan bodomqovoqegachining odati doim shunday: Amir Temur biror safardan qaytganda, uzoq ayriliqdan so‘ng ko‘rishganlarida yoki haddan ziyod quvonib ketganda, egachi kelib inisini xuddi yosh bolani erkalaganday suyub manglayidan o‘pib qo‘yardi. Boshqa hech narsa demasdi, ana shu suyub ko‘nglidagi bor gapi, g‘ururlari, orzulari, mehri, xavotirlari... - bari-barini joylashga intilardi...”. [Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Жаҳонгир Мирзо. 1- китоб.-Т.: Наврўз. 2019.-Б. 277.]

Amir Temurning qalbi pok, mushtipar va mehribon opasi siymosida haqiqiy o‘zbek opalariga xos ezgu fazilatlar umumlashtirilgan.

Olamni zir titratgan, hatto farzandlari ham qarshisida bosh ko‘tarib qarolmagan zot og‘ir damlarda shu ayol bilan dardlashadi va bu tabiiy hol. Biroq sohibqiron tabiatida dardini birovga hasrat qilish odati yo‘q, lekin qachondir kimgadir ko‘ngil yorish ham kerak. Bu oddiy insoniy ehtiyoj, buni inkor etib bo‘lmaydi. Sohibqiron faqat ikki inson bilan shaxsiy masalada dardlashishi mumkin, aniqrog‘i mana, shu ikki insongina unga yurak yutib gapira olishi mumkin. Ulardan biri sohibqironning opasi. Amir Temur o‘z mehribon egachisi Qutlug‘ Turkon oqa bilan suhbatlashayotganda egachi shunday deydi: “Ha, biri kam dunyo... O‘sha siz egallab turgon dunyoning biri kam, ukajonim! Har to‘kida bir ayb ekan. Saroymulkxonim, gulday kelinim, bunday aqli, go‘zal va oqila ayol zoti kamdan kam dunyoga keladi. Hamma “maxdi ulyo”-Ulug‘ beshik sohibasi, deb maqtov so‘zlarini aytadi. Ammo bechora kelinim bir tirnoqqa zor, qani endi, o‘sha beshikni tebratish unga nasib etsa!.. Inshoolloh nasib etar ham. Parvardigori egamning irodasi shundoq ersa, bandasi ne qilsun?...”. [Муҳаммад Али. УЛУҒ САЛТАНАТ. Мироншоҳ Мирзо. 3- китоб.-Т.: Наврўз. 2019.-Б.

Qutlug‘ Turkon oqa va Saroymulkxonim o‘rtasidagi munosabatlar nihoyatda samimiy, hatto ular bir-birlarini juda avaylashadi, ko‘ngillari og‘rib qolmasligi uchun har bir so‘zlarini o‘ylab, yetti o‘lchab, bir kesib, gapirishadi. Sohibqironning yuragi tubidagi dardini yangilayotgan opa, aslida o‘z ukasi tilga chiqarolmaydigan hasratni yengillatmoqchi. Erkaklar jins psixologiyasiga ko‘ra, odatda alamini ichga yutadi. Shuni yaxshi tushungan g‘amxo‘r opa sermulohaza, kamgap ukaning qalb tubida cho‘kib yotgan og‘riqni tarqatib yubormoqchi bo‘ladi. Birgina epizodda ko‘rish mumkinki, opa-uka o‘rtasida ruhiy yaqinlik, bir-biriga ishonch, hamdardlik tuyg‘usi qaysi darajada baland va ular bir-birlariga qanchalar suyanishadi.

Romanning muvaffaqiyatli chiqishiga omil bo‘lgan sabablardan biri yozuvchining tarixiy faktlarga mute bo‘lib qolmaganligida, faktik materiallardan ilhomlangan holda, tarixiy dalillarga putur yetkazmay, ularga o‘z badiiy to‘qimasini mahorat bilan singdira olganligidadir. Romanlardagi badiiy to‘qima ham, tarixiy dalillar ham bir niyatda – o‘sha davr muhitini to‘laqonli ko‘rsatish va tarixiy shaxs timsolini rangsizlantirilmagan holda aks ettirishga qaratilgan. Алимбеков А. Юлдузнинг беш қирраси. - Т.: «Ўқитувчи».2020. –Б. 241.]

Adabiyotshunos A. Alimbekovning fikriga ko'ra, yozuvchining o'z romanlarida fakt bilan to'qimani uyg'unlashtirib, bir-biriga yedirib yuborishning uddasidan chiqqan olishi bu uning mahoratini ko'rsatuvchi yana bir yutug'idir.

“Mushkin xatlik ohu ko'z go'zallar”, “larzon o'smalardan ofatijon chehralarning husni malohati ortgandan ortgan”, “chaman-chotir gullagan bodom”, “oqbilak oyimlar”, “xonimoyim hazrati oliylari”, “gilamga kuyib qolmasin deb oyoq qo'yishga qo'rqadi kishi”, “chiroyli ko'zlari lim-lim nurga to'lib turadi”, “rizvon bog'lariday diltortar Qorabog' mavzei” kabi ona tilimizning fasohatiyu malohati, jozibasiyu ma'no tovlanishlari asar ibtidosidan intihosigacha davom etadi, kitobxonni o'sha davr ruhi bilan yashatadi, ana shu kayfiyat o'quvchi qalbida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Sanab o'tilganlarning barchasi tetralogiyaining o'ziga xos jihatlari.

Xonzoda xonim (Sevin bika). Amir Temurning eng suyuqli farzandi, taxt vorisi Jahongir Mirzoning rafiqasi, eng sevimli nabirasi valiahd Muhammad Sultonning onasi Xonzoda xonim (Sevin bika) obrazida Sharq ayoliga xos sabr-bardosh, hayo, imon-e'tiqod, qadriyat va an'analarga sadoqat mujassam. U Xorazm voliysining ukasi Oq So'fining qizi, asl ismi Sevin bika, Sulton Muhammad O'zbekxonning nabirasi. Yozuvchi boshqalar tilidan uning oqila va donishmandligi, “olamda tanho parichehra”ligini ta'riflaydi.

Kecha ham, bugun ham, ertaga ham har bir oilada o'zbek onasi o'z qiziga aytishi lozim bo'lgan pand-o'gitlarni, Xonzodaxonimga ham onasi Shakar bika uqtiradi: “Nuridiyam, bu Olloh taoloning biz ayollarga buyurgan nasibasi. Momo Havvo onamizdan meros... Gapimni uqib ol. Sen notanish bir xonadonga kelin bo'lib tushayotirsan, bilmagan kishingga yo'ldosh bo'layotirsan. Yo'ldoshing sen uchun osmon bo'lsa, sen yer bo'lmog'ing lozim. Yerday bo'l, ardoqli to'shak bo'l! So'zingni shirin qil, achchiq so'zlarni aslo tilingga olma! Ochiq chehrali yur, qiyofangni marg'ub et! Zinhor siniqqan chehrada-yu uringan libosda unga ko'rinma!..”

Hayot hech kimni ayamagani kabi Xonzoda xonim o'n yetti yoshida, bag'rida chaqalog'i bilan beva qoladi. Kutilmagan fojidan o'ziga kelolmayotgan keliniga Sohibqiron Amir Temur shunday tasalli beradi: “Sizni kelinim emas, qizim degandim... Endi... qizim emas, o'g'lim deymen! O'g'lim o'rnida o'g'lim!.. Jondan

aziz o‘g‘lim!’. [Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Жаҳонгир Мирзо. 1- китоб.-Т.: Наврўз. 2019.-Б. 148]

Xonzoda xonim qismatida avval taxt vorisiga umr yo‘ldoshi bo‘lish nasib etgan bo‘lsa, Jahongir Mirzoning vafotidan keyin tayinlangan taxt vorisiga onalikdek sharaflı rutba nasib etdi. Ammo avval erining bevaqt o‘limidan g‘amga botgan ayolga o‘g‘lining kamolini ko‘rish ham nasib etmadi. Mironshoh bilan bo‘lgan sovuq munosabat, uning haddan oshib tushadigan yaramasliklariga chidash Xonzodaxonimni ruhan charchatgandi. Saroymulkxonim va Xonzodaxonim orasida kechgan suhbatda bu ikki ayolning ichki dunyosi juda chuqur ochib berilgan. Boshqalar nazarida baxtlilarning baxtlisi ko‘ringan Bibixonimning “Ammo befarzand o‘tayotirmen-ku? Bir tirnoq bilan xudoyimni mulki kamayib qoladurmu? Zorim bor-u zo‘rim yo‘q, yashayotirmen bu dunyoda”, degan so‘zlarida uning ich-ichdan ezilib yashagani ko‘rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ali, Muhammad. O‘z-o‘zingni anglab yet. Toshkent: Sharq, 2013. 381 b
2. Alimbekov A. Tarixiy romanchiligimizga bir nazar. Ozod Vatan saodati. Adabiy tanqid. –Toshkent: Adib, 2013. –313 b.
3. Alimbekov A. Yulduzning besh qirrası. Toshkent, “O‘qituvchi” NMIU. 2020. 390 b.
4. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 1 tom. –Toshkent: Fan, 1979. –416 b.
5. Ali, Muhammad. “Ulug‘ saltanat” –(Jahongir Mirzo) 1- kitob. “Navro‘z” Toshkent: 2019. – 414 b
6. Ali, Muhammad. “Ulug‘ saltanat” –(Mironshoh Mirzo) 2- kitob. “Navro‘z” Toshkent: 2019. – 396 b
7. Ali, Muhammad. “Ulug‘ saltanat” –(Umarshayx Mirzo) 3- kitob. “Navro‘z” Toshkent: 2019. – 462 b
8. Ali, Muhammad. “Ulug‘ saltanat” –(Shohruh Mirzo) 4- kitob. “Navro‘z” Toshkent: 2019. – 509 b
9. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
9. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
10. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.

11. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO`Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
12. O`rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O`ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
13. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o`g`li, & Jo`rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O`ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG`LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
14. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.
14. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
15. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARA KATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
16. Avriddinov Jobir Musulmon o`g`li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO`DAKIYNING SHE`RIYATI VA TILI HAQIDA BA`ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.